

Política Nacional de Controle da Tuberculose como instrumento de garantia de direitos

VOCÊ SABIA ?

É uma política de garantia de direitos. Tem como objetivos:

- Reduzir a morbidade, mortalidade e transmissão da tuberculose no Brasil;
- Aumentar taxas de cura e reduzir o abandono;
- Monitorar e avaliar constantemente os resultados;
- Garantir acesso gratuito ao diagnóstico e tratamento pelo SUS;
- Acesso gratuito ao diagnóstico e tratamento;
- Apoio a populações vulneráveis;
- Promoção da equidade e justiça social.

REFERÊNCIAS

AUTORES

Byanca da Conceição dos Santos Silva
Julia Santos Baptista
Keylla Brito de Oliveira
Lara Fabian Gonzaga Pinto
Maria Eduarda Mendes Reguengo Genezio
Maria Júlia de Albuquerque Leite
Rayanne Lucas Porto

DOCENTE

Davi Gomes Depret

UNIRIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

Direitos do paciente com Tuberculose

Garantir Direitos é Salvar Vidas

LAASC

LIGA ACADÊMICA DE ATENÇÃO À SAÚDE COLETIVA

Importância da garantia de direitos no enfrentamento da doença.

A tuberculose não afeta só a saúde. Muitas pessoas com a doença também enfrentam **dificuldades** para se alimentar bem, pagar o transporte até o posto de saúde ou manter o trabalho.

Garantir direitos ajuda no tratamento, evita o abandono e salva vidas.

Direitos e Deveres dos Pacientes com TB

DEVERES

- Cumprir o tratamento até o fim.
- Participar do Tratamento Diretamente Observado (TDO).
- Levar amostras de escarro e comparecer às consultas.
- Adotar medidas de prevenção em casa e informar efeitos adversos.
- Não interromper o tratamento sem orientação.

DIREITOS

- Tratamento gratuito e sigiloso no SUS.
- Atendimento humanizado e livre de discriminação.
- Acompanhamento na Atenção Básica com vínculo profissional.
- Direito à alimentação adequada e seguridade social.

Com políticas públicas fortes e um SUS fortalecido, a tuberculose tem cura!

Auxílios e Benefícios Sociais

1. Auxílio por Incapacidade Temporária (INSS):

- Para quem não pode trabalhar por mais de 15 dias.

2. BPC/LOAS e Auxílio Brasil: Para pessoas em situação de extrema pobreza com TB:

- Necessário: CadÚnico, renda $\leq \frac{1}{4}$ do salário mínimo, laudo médico e avaliação social.

3. Cesta básica e/ou auxílio transporte

- (oferecido em alguns municípios).

